

JUGUET NOU, EN CATALÀ Y EN VERS

TITULAT

AVENTURAS DE UN PAPÉ

Escrit per J. Ferré (à) Queri

PERSONAS

JUANET.	<i>criat del</i>
SENYOR COSME.	<i>Fadrí vell</i>
SENYOR BERNAT.	<i>home frenétich</i>
FELIU.	<i>menestral</i>
UN XUFLERO Ó BUNYOLERO.	<i>Valencià</i>
PAU AMICH DE FELIU.	<i>no parla</i>
UNA VEU DE DINS.	<i>Company de Juanet</i>

La escena representa un recibidó. A la dreta al primé terme, una porta que va al cuarto del senyor Cosme. Segon terme, un balcó que dona al carré. A la esquerra á primé terme una porta que va 'l cuarto de Joanet; y al segon terme altre porta que dona al hortel. Porta al foro que es la que va al carré.

Al mij de la escena y haurá una taula y á sobre de ella y haurá un tinté un papé y dos ó tres llibres. Per las parets, arrimadas tres ó quatre cadiras, y sobre de una de ellas, un sivadé de cassadó y una escopeta; y sobre de una altre cadira, un joeh de cartas vellas.

Al alsarse 'l teló, se senten tocar campanas.

Apareix Joanet molt alegre y refregantse las mans diu:

Joanet. Avuy si que farà un dia
dels mes bons y mes bonichs
y podré aná ab los amichs
a disfrutá ab alegría.
Al camp junts se 'n anirém
á fé un tiberi de peix;
ara la saliva 'm creix
pensen que 'ns divertirém.
L' amo 'm donará permís
cuan linga la feina llesta:
avuy si que 's una festa
que la pasaré felís.

Surt lo senyor Cosme y diu:

Cos. ¿Joanet Joanet?

Joa. ¿Que mana?

Cos. ¿Que sabs que hi deu havé?
¿Quina festa deuen fé
que tocan tanta campana?

Joa. Ja diré 'l que significan:
com que demá es san Bertrán,
deuran celebrá 'l sant,
y per la festa repican.
Y las que tocan mes fort
que se senten prop de aquí,
son las de San Sadurní
que tocan per algun mort.

Cos. Que Deu l' aigi perdonat:
Mira, yó me 'n tinch d' aná;
vull aná un rato á cassá
pero tornaré aviat.

Arregla las cosas, totas
las que estigan escampadas;
déixalas ben endressadas,
y 'm llempiharás las botas.

Joa. Mol be diu, ya ho vaig á fé.

Entrá al cuarto de Cosme

Cos. Apa donchs, manya Joanét,
deixen tot espolsadét
que cuan torni ho trobi bé.
Pobre minyó, es mol honrat;
es mol destre y diligent:
tot ho arregla en un moment,
en sa vida m' ha faltat.

Surten Feliu ab una escopeta, y Pau ab una
canya de pesca y un siscellet a la altre ma.

Fel. Senyó Cosme, mol bon dia,
com estém: ¿ya esta arreglat?

Cos. Sigas noy ben arribat,
ya 'm creya que no vindrias.

Fel. Miris, porta aquet company
que ara ab nosaltres vindrá,
pero 's quedará á pescá
a la vora del estany.

Cos. ¿Estany? ¿Que potse es llauné?

Fel. No senyó que es pescadó
com vosté que es cassadó.

Cos. Així si que hu tenim bé.
Vingués un dels que fan pa
y un altre que vengués vi,
anáu sempre de camí
res no 'ns podria faltá.

Fel. Vusté sempre está de humor.
Va senyó Cosme fem vía
que avuy me sembla que es dia
de aquells que farém mes sórt.
No han surtit pochs cassadós
á la oberta de portáls.

Cos. Naltres som uns animals:
¿y que farém sense gos?

Fel. Lo que es yó, no 'l necesitu,

Cos. Es á di, que tens bon nas?!

Fel. Nada, nada, In que es cas
que sempre 'l tiru aprofitu.

Cos. Vaya donchs, ¿aqué hem de fe?

Fel. Apa, prengui la escopeta,
apretis bé la vaqueta
y posis lo sivadé.

Cos. Feliu tu á mi 'm tractas de ase,
d' aixó yó 'n dich lo sarró.

Fel. Aixó es llenguatje Pastó,

Cos. No que es llenguatje de casa,

Fel. Buenu, fóra, vá, eullestím,
deixém las bromas apàrt.

Vá que sinó 's farà tart.

Cos. Alsa guerrerus surtím

(pren sivadé y escopeta)

¿Y aquet que porta la canya,
ya hu te arreglat tot com sá?

¡Mira que aixó de pescá
necesita molta manya!...

Fel. ¿Que 's pensa que 's mama 'l dit?
es un pua... de primera;
ab aixó de la pesquera
sempre ha estál mol atrevit.

Cos. *Mórchen...* áu; cap á la guerra;
aném sen cap á lutzá;
avuy se van á acaba
los animals de la terra.

(Mirán lo papé de sobre la taula)

Ara 'm deixo aquí un papé
que hauria de está desát
Joanét?

Surt Joanet.

Joa. ¿Que me ha cridal?

Cos. Aquét papé desál bé.
Si mentres yo seré fora
algú pregunta per mi,
digas que torni á veni
que seré aquí abans de una hora.
Sen van los tres, y queda Joanet sol.

Joa. Ya dich que me ha ben trompat;
ara no me 'n podré aná,
y aquí 'l auré de esperá...
y avuy que no hi esmorsat...

Ya, casi no las tinch totas
¡Si 'ls companys me deixarán!!!
Ba ba, tirém endaván,
enllustrém aquestas botas.

(te una bota á la ma)

ho, si, y 'l llustre ahont deu se?
De llustre no 'n se pas cap...
ba, ba, no 'm vull lrencia 'l cap,
ab tinta ho arreglaré.

(pren un respall que ya sobre una cadira)

Ah, suquém aquet respall.
Encara haurá estat de sórt:
ara aquí freguemí fort
per amun y per aváll.

¿Veyám si quedarán bé?

Alma noy, aixó ya pinta.

Redeu... ara ha caygut tinta
á sobre de aquet papé.

Ara 'l amo 'm renyará...!!

Y tan que me ho ha encómanat
que li posés ben desát...

pero ya se assecará.

Surt lo senyó Bernat tot cremat y diu

S. Bernát. Deu te quart, ¿Don Cosme
(ahont es.

Joa. Vaya un gran modu de entrá.

¿No sabia demaná?

Baya un senyó mes esprés.

Ber. Respón be desvergonyit.
mira que si yo me enfadu
ab una trumpada 'l badu.

Joa. No hi es; es fora, ha surtit.

Ber. Donchs yo 'l tinch de menesté.
¿que saps si trigará mol?

Responme luego mussól.

Joa. Ay, ay, que es guapu; no hu sé.

Ber. Ira de Deu, gran marrá,
si te atrapa, ab lo bastó
prou sabrás be qui soch yo.

Joa. Massa que me atrapará.

Lo senyó Bernat va pera pegarli: lo Joanet fuig
al altre part de la taula; y taula y tot lo de
sobre va á terra.

Mal com un bras no se esguerra:

¿Que no hu veu ara que ha fet?

Malahit siga 'l ximplet,

la taula y tinté per terra.

Ber. Men vaig; tornaré después

(sen cá.)

Joa. Un llam al cap se li clavi,

éll fes la anada del ávi

que encara no ha tornat mes.

Mare meva del meu cort!!

(plega 'l papé)

Vaya un papé mes tacat:

pera se un papé sellat

está de ben mala sort.

Benehida santa Elvira;

aixó ya no pot aná

déixamel posá á aixugá

sobre de aquesta cadira.

(Li posa)

Pleguém la taula y tinté

que ha fet cáure aquell malvat.

(ho arregla tot)

Oh, y avuy no hi esmorsat;

tinch gana y no hi tastat ré.

Se sen á fora un chustero cridan

(Chustero desde fora)

Chustero...o....o....o.

Joa. Mosca de cuá:

lu cridu que serém sols.

(lo crida desde 'l balcó)

¿Mestre, que venéu bunyols?

(Chustero desde fora)

Si senyó, ¿Que 'n vol crompá?

Joa. Fiquéus aquí an aquesta entrada
y puigéu escala amún.

(per si sol)

ey endavinát lo púnt,

y que es lo que mes me agrada.

(Surt lo chufiero ab una canasta y diu)

Chu. Bon dia tinga vosté.

Joa. Va déumen deu sentiments
encara semblan calens?
Ha que deuben se ben bons.

Chu. Pus home no ho han de se?

Lo Chufiero se asenta á la cadira que ya 'l papé, y dona bunyols al Joaet, y aquet se 'ls va menján.

Chu. Ya dich que donan plahér:
estos los fa ma moller,
y també sab fer torrons,

Joa. Ara nom trobu 'ls dinés!
(ab las mans á la butxaca)

Chu. Me 'ls donará un altre día.
¿Que necesita res mes?

Joa. Nò; ya vos enpodéu aná
que demà quan passaréu
prometu que cobraréu

Chu. Valxa dons, hasta demá.

Se alsa lo chufiero de la cadira y lo papé que hi havia á sobre se li queda ganxat al cul dels pantalons y sen vá.

Joa. Vaya un cas me ha suchsuhít.
aixó ya no son brometas,..
tenía dugas peselas
y no se com me han fugit.

Tot palpanse las butxacas

Batúa un gos sense morru;

ya podía aná buscán,
si me las estich palpan
aquí á dintre del forru.

Ya estava milj desmayát
y hasta perdía 'l criteri;

¿Com auría fét tiberi
si me hagués trobat pelát?

Ay Verge de la Mercé:

ó be 'l meu cervell delira

ó á sobre de la cadira,

ya no hi veig aquéll papé.

Ya se qui me 'l haurá prés:

aquéll Chufieru embusteru,

sicateru, bunyoleru,

perqué no li he dat dinés.

Nada, l' ay de aná á buscá.

Ay, lu córt tot me tremola!!

Com deixu la casa sola?...

Aixó tampóch pol aná.

Yo 'm moru, yo 'm desesperu;

l' amo voldrá aquéll papé;

¿pero com li entregaré

sense tenirlo?

Chu. desde fora, Chufiero...o...o

Joanet guayta al balcó

Joa. Calla, ya 'l vey, vaya un cas;
ya vey la meva quimera:
porta 'l papé aquí al darrera,
aferrat aquí al detrás;
Ep, Bunyoleru puyjéu.

(criđánlo)

Ay, que va á girá 'l cautó!!!

(apart)

Veniu cap aquí, soch yó....

(criđánlo)

ya púyja, gracias á Deu.

Baya un pes me ha tret de sobre;

y quin xascu mes bonich:

me sembla que ara soch rich

y á las horas era pobre.

Surt lo Chufiero ab lo papé apegát detrás

Chu. Que falta?

Joa. Aquí te 'ls dinés.

Lo Joanet li dona la moneda y sempre 's posa detrás de ell hasta arrancarli 'l papé.

Chu. No portava tanta pressa.

Joa. Pues á mi mol me interessa.

ápa, tórnim lo demés.

Ay, no 's mogui, no 's bellugui.

Chu. Pero ché; ¿que estás ximplet?

Joa. Per Deu, estiga quietét,

tan quietét com vusté paguí.

Lo Chufiero li torna 'l cambi,

Chu. Aquí 'l cambi tens contal.

¿Pero que buscas, que vols?

¿Que 'm vols crompà mes bunyols?

Joa. Ya 'l tinch, ya li he arrencat.

(li arrenca lo papé)

Chu. ¿Y que has arrencat?

Joa. No ré.

Chu. Pus aquí tens los dinés.

(los li dona)

y si no 'm crompas res més,

abúr y pasarlo bé.

(sen vá)

Joa. Adeu, Chufieru del alma

que curru, com se estarrufa,

(miránsel com sen va)

aquét per portá la llufa

se 'n portaría la palma.

Ya que la memoria es flaca

ya no 'm puch fihá de ré;

y aquét gran ditxós papé

me 'l ficaré á la butxaca.

Y aixís que 'l amo vindrá,

per no passa mes fatichs

y enredus y hasta embolichs,

lo papé li vull doná.

Una veu de dins criđán

La veu Joanet, Joanet, ¿Que no vens?

Joa. Ay batúa 'l mon dulent.

(al balco)
home espéram un moment,
que tots plegats marxarem,

La veu. Mira, naltres mentres tau
ya ccmensém á le vía.
Cap al mas de la María
que 'ls altres ya son deván.

Joa. Ya 'ls veig me casu en remí;
y yo aquí com un panarra...
Mallá 'l Pep ab la guitarra,
y 'l Blay ab lo bot del vi.
Desde aquí 'ls sentu cantá.
Batua, com van fen gresca,
y yo aquí 'm haig de se la llesca
sense teni gens de pá.
Ara yo viscu ab deliri
y estich ab un desossegu,
yo 'm rebeutu yo me olegu
y 'm cremu 'l mateix que un ciri.
Lamu tardará á vení
lo menos un parell de horas:
si yo me 'n vay á las horas
ya casi podré se aquí,
vull la porta apuntalá...

(arrambta una cadira á la porta)
de aquet modu ya es prou fort.
y per la paret del hort
saltaré y vaig á marxá

Se posa á ballá y á cantá
«Quina bulla, quin tiberi;
quina broma que farem,
anirém asola 'l arbre,
y ben bé hans atiparém.»

(sen va per la porta que ca al ortet)
Lo senyo Cosme y Feliu desde fora

Cos. Corra, corra obra Joanel.

¿Que dimoni fas tancat?
¿Que tens pó de un costipat?
obra depressa ximplet.
Mala rahira de nó;
después dirás si me 'n fadu
¿No ets pas al *escussado*?
Obram home que soch yo.

Fel. Fuig que yo ya obriré
ab una bona patada.

*Figura que hi pega puntada de peu; cau de ca-
ra á la escena y se atxeca tot seguit; lo señó
Cosme entra també.*

Si no mes era ajustada...!!
tot lo nas me hi fet malbé

(tocánsel)

Cos. ¿Ahont es aquet pillét?

Fel. potsé no 's veu com las bruixas.

Cos. Cá, deu se á cullí maduixas

al cap de vall del ortet.

¿Saps que 'm trobu rebental?
la camisa 's pot escorra;
reeristo y quin tip de corra.

Fel. Va, vusté es mol espantat

Cos. Si, tu has estat mol valent
sit veyas estás tot groch.
No 't dich tinya quin badoch,
si curriás mes que 'l vén.

Fel. Si vusté anava al devánt,
baya un modu de apretá,
no l' hi pogút atrapá,
hi 's pot aná xuleáu.

Cos. Buenu; á di la veritat,
ya tu diré promte yo;
á tots dos s' ha agalat pó
y tos dos s' hem espantat.

Fel. ¿Que no te alguna coseta
pe 'l sustu fernos passá?

Cos. Total lo que 't puch doná,
una mica de anisseta.

¿Aque dius que 'n vols Feliu?

Fel. No senyó no cal que 's cansi;
tingués un xich de vi ransi.

Cos. Ca noy, fins al altre istiu.

Fel. ¿Donchs que te mecasu en rouda?

Cos. No ré, y no ho tens de estranyá.
que aquí cuan hem de menjá
tet hu portan de la fonda

Fel. Bufa, aixó si que es ditxa;
aixó es viure ab glória, amigu.

Cos. També al portarme 'l recibu
diuhen: senyó Cosme, esquitxa,

Fel. Donchs tornán al mateix cas,

¿ya ho ha vist be que era un l'op?

Cos. Si me ha surtit allí aprop,
á mi que me esplicarás.

Fel. Potsé aném arráts los dos;
lo que es yo no l' hi vist bé
¿y lo ha vist ben be vusté?

Cos. Si home.

Fel. Potsé era un gos.

Cos. Ba, no siguis tan tanoca
que jó ya l' hi conegút;
lu cap mol gros, mol pelút.

¡Y com badava la boca...!

Ves qui no fuig tot seguit;
y la sort, que te hi cridat
sinó, te hauría atrapat
y te hauría descusit.

Fel. Y aquells dos Civils, que tal?
quin modu de fe brumetas,

- que 'ns han pres las escopetas
cuan hem entrat lo portal.
- Cos. Be han fet prou.
- Fel. No que han fet massa.
Naltrus lus hem cumprumesos
hans podian portá presus
perque no purtavam passa.
- Cos. Ya may mes vaig á cassá,
- Fel. Senyó Cosme, se acabó,
ni tampoch hi aniré yó.
- Cos. ¿Y aquell que anát á pescá?
- Fel. ¿Que no 'l ha vist? pren un bany.
yo li he dit fuig que ve 'l llop,
y quan lo ha tingut aprop
se ha tirat dintre 'l estany.
- Cos. ¿Y donchs cuan deurrá surti?
¿y si acás se li fa fosch?
- Fel. Ya y passará 'l guarda bosch
allaus á milj demalf.
Senyó Cosme, á casa vay
á ferme fe 'l esmorsá
si ha anat mal, pot dispensá.
- Cos. Ca home per aixó ray.
- Fel. Vaiga hasta un altre dia.
- Cos. No pas á cassá.
- Fel. Ah! nó.
Vamos pues estiga bó.
- Don Cosme se fica dintre 'l seu quarto Felu ai-
xi que va á sorti, topa de cara ab lo senyo
Bernat que entra tot afurién.
- Redeu y Santa María....
- Ber. Ala ninot ¿que no hi veus?
ho tens los ulls al clatell?
- Fel. Aixó li han de di an éll
que me ha axafat tots dos peus.
- Ber. Bá, bá, fes vía y camina,
ho sinó carregarás.
- Fel. Fuigiu que ve Barrabás....
feu lloch al senyó Ilustrina.
- Ber. Aquestos pobres malvats
no ya re mes orgullós.
- Fel. Ben diferent dels senyós
que son tan civilisats.
- Ber. Ba, ba, no estich per mes brega
- Fel. Ni yo tampoch que tinch gana.
aquest senyó tarambana
deu sabé que estém de pega.
Cara de rap, ulls de pop.
- Ber. Va largo, no 't vull senti.
- Fel. Aixís quan surti de aquí
se 'l pugui menjá aquell llop.
(sen va)
- Ber. ¿Senyó Cosme? ¿l'ambé es fora?
(cridan)
¿Que ya ha tornát á surti?
Lo senyó Cosme desde dins
- Cos. No senyó entri cap aquí.
- Ber. Ay gracias á Deu, ya es hora.
(entra dins)
Surt Joanet ab mànegas de camisa
- Joa. Quina caló: ya aném be;
l' amo encara no es aquí,
milló, tornaré á sorti,
diré aixó allá y tornaré.
(pren un joch de cartas que ja sobre la cadira)
Unas cartas per juga,
Ara hi pensu, ¡que ximplét!
á dintre del meu quartel
unas de novas ni ya.
Nada. á buscarlas vay,
pues sempre 'm te dit lu córt :
cartas novas donan sort
pero de sort no 'n tinch may.
(Entra dins al seu cuarto)
- Surten lo senyó Cosme y lo senyó Bernat
- Cos. No senyó, no es veritat.
- Ber. Doncas yó li dich que si.
Home escolti, déixim di
vosté viu prehocupal.
Miris, aquí y ya 'l papé
que vosté y yo vam firmá.
Ara no 'l vey, ¿ahont sera?
(buscantlo)
Lo criat ho deu sabé.
¿Joanel?
Surt lo Joanet espantat
- Joa. Que mana senyó.
- Cos. Veurá com de ducte 'l trech.
(á Cosme)
¿Ahon vas en sense jech?
(á Joanet)
- Joa. Es que tenía caló.
- Cos. Saps aquell papé sellát
que te hi dit lo arrepleguesis
y que al meu quarto 'l desessis?
ahont es, ahon l' has posat?
- Joa. Al jech en una butxaca.
- Cos. Al jech lo tens? ¿perque hi es?
- Joa. Perque... perquè no 'l perdés,
¡Ho! hi estich que ya una taca.
- Cos. Portal aquí tot seguit
- Joa. Lo jech ara no es aquí
que me 'l tenen de cusí.
- Cos. ¿Perqué?
- Joa. Perqué está tot descusit.
- Cos. Acorrens veslo á buscá.

Joa. Men y vaig com un llampech.

Cos. Mal vintaje tu y 'l jech
ara 'l aurém de esperá.
Asentis.

Ber. No estích cansat.
Carambas, yo hu estích massa;
avuy hem anat de cassa
y encara no hi reposát.

Ber. Y que tal, ¿Que 'n ha mort molts?

Cos. Un puput, una xixella,
una sibeca femella
y tres ú quatre mussols.

Ber. Amigu, bon cassadó
per la historia naturál.
¿Ne aurá tret un dineral?

Cos. Hu hi donát am un senyó,

Ber. Avuy me ha fugit un gos,
que hi es mol aficionat,
es un gos que fa fredat,
ya li dich yo que es ben grós.
És de la meva senyora:

sembla un llop, pero es prudent;
no se está á casa un moment.
pues sempre fuig cap á fora.

Cos. Ay ay; ya 'l se: es un gossás
peludót ben agarrát:
donchs nosaltres l' hem trobát
y ni menus ne 'm fet cas.

Ber. Lo seu criat tarda mol
y estarme aquí no 'm convé.

Cos. Cálmis home, que hi vol fe,
ya vindrá ya si Deu hu vol.
passarém una estoneta
y 'l podrém aná esperán:
aném sen dins mentres tan
que farém una copeta.

Los dos entran dins del cuarto del S. Cosme.
Surt Jonnet per la porta del foro ab lo jech á la
má tot xorrán de agua.

Joa. Valgam Deu y San Bernat,
ara si que estích mitj mort:
cuan hi arribat al hort,
ey trobat lo jech xurrát.
Sembla que 'm senti un maréig
y 'm punxin ab una agulla:
Aquells tunantes sen bulla
me 'l han tirat al sefreig.
Y de aixó que ha resultat?
una jugada mol maca;
que 'l papé de la butxaca
ara está tot estovát.

Surten lo senyó Cosme y 'l senyó Bernat

Cos. Ya tenim lo nóy aquí
ya hu veurá senyó Bernát
com va mol equivocát,
sis mil lliuras ha de di.

Ber. La casa, vuit mil ne val
que es en lo que vam quedá.
¿sap que vosté ho va firmá?

Cos. Vusté també, es igual;
Vinga 'l papé Joanel.

Jonnet te la má dintre la butxaca del jech.

Sembla que 'l tens dintre un pou.

Joanel treu lo papé de la butxaca y 'l dona á
son amo,

Joa. Tingui cuidadu que es tou.

Cos. Que es mullat: y ara ¿que has fet?

Joa. Li diré la veritat
del cas que me ha suchsuhit:
aquella que 'l ha cusit.
en cabát me 'l ha rentát.

Cos. Ay animal, cap de bé

(enfurismat)

Joa. Ara ve 'l bó, aixó ya pinta

(apart)

Cos. Que es aixó, que es brut de tinta!
Avuy te despatxare.

Joa. ¿Lo veu ben be han quest senyó?

Ber. ¿A que tens que di de mi?

Cos. Veyam, calli, déxil di.

Joa. Que ell te la culpa de aixó,

Ber. Pero que dimontri xerra

Joa. No dich mes que 'l que y ha hagut
que un altre cop que ha vingut
tot me ho ha tirat per terra.

Taula, tinté, lo papé,
y aixís es com se ha tacat.

Si no me agúes espavilat,
no se que 'm volía fe,

Cos. Buenu, callém; ara aquí,

ya que vosté porta presa,
lo que han quest cas interessa
es lo poguerlo lleigi.

Ulegía. La...la..la..ca..ca..la..ca...

representa. Vaiga, no 's pot lleigi re
no mes que 'l nom de voste.

Ueigin. Don Bernat Carretalá.

representa. Potsé devém se paréns.
yo y vusté senyó Bernat.

Ber. Fora gran casualitat:
lo pare matava bens.

Cos. ¿A que diu san cristihá?

Ber. Aixó mateix que li he dit.

Yo, cuan era mol petit

à América 'm van portá.
 Cos. La mare era geperuda.
 Ber. La meva portava gep
 Cos. Y aquí 'l nas tenia un trep...
 Ber. Com la meva, y hasta guerruda.
 Cos. Jermá meu vina als meus brasus
 Ber. ¿Tu germa meu? an petó...
 Joa. Y semblava que ans de aixó
 se volian xafá 'ls nassus,
 Cos. Nada, hem de viure juns
 ya que aixís ho porta Deu:
 lu que es meu tambéya es teu,
 y hants hasta se difuns.
 Joa. Joanet, tu hans servirás;
 per nosaltres tu ya ets prou,
 ya te aumentarém lo sóu
 y bona vida tindrás.
 Joa. Pero miri don Bernat,
 no sigui tan rabiós
 ho sinó tocaré 'l dos.
 Ber. No que tot será bondat.
 Cos. Joanet, a qué 'm de fe
 Joa. Ha, ya se lo que 'm vol di
 que ara hans hem de despedí...
 ab mol de gust ho faré.
al pú. Que 'ns despedím es mol just
 ni que no 'm vegi aplaudit,
 que tinguin tots bona nit,
 y que descansin de gust.

L' AUTOR ALS LECTORS

Lector, si no t' ha agradat
 aquest sensillet sainete,
 dispensam, no soch poeta,
 sols soch un aficienat.

J. F, (a) Queri

(Es propietat de Joan Grau.)

REUS:—Se vent en la llibreria de Joan Grau, carrer del Metje Fortuny, núm. 5. En la mateixa casa se trova un gran surtit de romansus, sainetes, llibrets, historias, comedias, afeluyas de sants y soldats pintats. Diposit de llibrets pera fumá y capsas de mistos. Papé pera escriure sobres pera cartas, plomas, palillos, llapicers, etc., etc. Tot á preus mol baratos. Obras que s venen ab gran rebalxa de preus. Revolució de Polonia ab grabats 30 rs. per 10. Artagnán, el Mosquetero, ab grabats 17 rs. per 8.

Manuel Massó
 COP-REGGIO

COP-REGGIO
 Manuel Massó